
TEKISLIKDA TURLI METRIKALAR VA ULARGA NISBATAN AYLANA, ELLIPS, GIPERBOLA VA PARABOLA TUSHUNCHALARI

*R.M.Turgunbayev, Nizomiy nomidagi TDPU professori, f.-m.f.n.
H.D.Abdurahimova, Nizomiy nomidagi TDPU 3-bosqich talabasi*

Maqolada tekislikda aniqlangan odatdagi metrikani boshqa metrikalar bilan almashtirilsa, aylana, ellips, giperbola va parabola tenglamalari va ularga mos chiziqlar qanday o'zgarishi o'rganilgan. Bunda Desmos Graphing Calculator grafik redaktori imkoniyatlaridan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: *tekislikda metrikalar, metrik fazo, aylana, ellips, giperbola, parabola, Desmos Graphing Calculator*

В статье исследуется, как изменяются уравнения окружности, эллипса, гиперболы и параболы, а также соответствующие им линии при замене обычной метрики, определенной на плоскости, другими метриками. При этом были использованы возможности графического редактора Desmos Graphing Calculator.

Ключевые слова: *метрики на плоскости, метрическое пространство, окружность, эллипс, гипербола, парабола, Desmos Graphing Calculator*

The article examines how the equations and corresponding curves of circles, ellipses, hyperbolas, and parabolas change when the standard metric defined on a plane is replaced with alternative metrics. The study utilizes the capabilities of the Desmos Graphing Calculator graphics editor.

Keywords: *metrics on a plane, metric space, circle, ellipse, hyperbola, parabola, Desmos Graphing Calculator*

Ma'lumki, tekislikda $A(x_1, y_1)$ va $B(x_2, y_2)$ nuqtalar orasidagi masofa $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ songa teng edi. Ikki A va B nuqtalar orasidagi masofani $\rho(A, B)$ kabi belgilashga kelishamiz. U holda

$$\rho(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \quad (1)$$

tenglik tekislikdan olingan ixtiyoriy A va B nuqtalar juftiga aniq bitta sonni mos qo'yadi.

(1) formula bilan aniqlangan ρ moslik ixtiyoriy A, B va C nuqtalar uchun quyidagi xossalarga ega:

1-xossa. $\rho(A, B) \geq 0, \rho(A, B) = 0 \Leftrightarrow A = B;$

2-xossa. $\rho(A, B) = \rho(B, A);$

3-xossa. $\rho(A, B) \leq \rho(A, C) + \rho(C, B).$

Shu tasdiqlarni isbotlaymiz. $\rho(A, B) \geq 0$ ekanligi ravshan. Agar $\rho(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = 0$ bo'lsa, u holda $x_1 = x_2, y_1 = y_2$ bo'lib, bundan $A = B$ ekanligi va aksincha $A = B$ ekanligidan $x_1 = x_2, y_1 = y_2$ va $\rho(A, B) = 0$ ekanligi kelib chiqadi.

Ikkinchi xossaning bajarilishi $\rho(B, A) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ va ushbu

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

ayniyatdan kelib chiqadi.

Endi uchinchi xossaning bajarilishini ko'rsatamiz. Ixtiyoriy uchta $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ va $C(x_3, y_3)$ nuqtalar uchun

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \leq \sqrt{(x_1 - x_3)^2 + (y_1 - y_3)^2} + \sqrt{(x_3 - x_2)^2 + (y_3 - y_2)^2}$$

ekanligini ko'rsatishimiz lozim.

Agar $a_1 = x_1 - x_3$, $b_1 = x_3 - x_2$, $a_2 = y_1 - y_3$, $b_2 = y_3 - y_2$ belgilashlarni kiritsak, so'ngi tengsizlikni quyidagicha yozish mumkin:

$$\sqrt{(a_1 + b_1)^2 + (a_2 + b_2)^2} \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2} + \sqrt{b_1^2 + b_2^2} \quad (2)$$

Bu tengsizlikni isbotlash uchun elementar matematika kursidan ma'lum bo'lgan ushbu $|a_1 b_1 + a_2 b_2| \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}$

tengsizlikdan foydalanamiz. U holda

$$\begin{aligned} (a_1 + b_1)^2 + (a_2 + b_2)^2 &= a_1^2 + 2a_1 b_1 + b_1^2 + a_2^2 + 2a_2 b_2 + b_2^2 \leq \\ &\leq \left(\sqrt{a_1^2 + a_2^2}\right)^2 + 2\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2} + \left(\sqrt{b_1^2 + b_2^2}\right)^2 = \left(\sqrt{a_1^2 + a_2^2} + \sqrt{b_1^2 + b_2^2}\right)^2 \end{aligned}$$

va bundan (2) tengsizlik kelib chiqadi. Demak, 3-xossa o'rinli.

Matematikada yuqoridagi uchta xossani qanoatlantiruvchi moslik metrika, metrika kiritilgan to'plam metrik fazo deyiladi. Yuqoridagi xossalar metrika aksiomalari, 3- aksioma uchburchak aksiomasi deb yuritiladi [1].

Shunday qilib (1) formula tekislikda metrikani aniqlaydi, bu metrik fazoni R^2 simvol bilan belgilaymiz.

Tekislikda $A(x_1, y_1)$ va $B(x_2, y_2)$ nuqtalar juftiga

$$\rho_1(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \quad (3)$$

sonni mos qo'yamiz. Bu moslik ham metrika aksiomalarini qanoatlantiradi.

Haqiqatan ham, birinchi va ikkinchi aksiomalar o'z-o'zidan ravshan. Uchinchi aksiomani bajarilishini ko'rsatamiz. Ixtiyoriy uchta $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ va $C(x_3, y_3)$ nuqtalar berilgan bo'lsin. U holda

$$\begin{aligned} \rho_1(A, B) &= |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| = |(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)| + |(y_1 - y_3) + (y_3 - y_2)| \leq \\ &\leq |x_1 - x_3| + |x_3 - x_2| + |y_1 - y_3| + |y_3 - y_2| = (|x_1 - x_3| + |y_1 - y_3|) + (|x_3 - x_2| + |y_3 - y_2|) = \\ &= \rho_1(A, C) + \rho_1(C, B) \end{aligned}$$

bo'ladi. Demak, uchinchi aksioma o'rinli. Bu metrik fazo R_1^2 simvol bilan belgilanadi.

Tekislikda $A(x_1, y_1)$ va $B(x_2, y_2)$ nuqtalar orasidagi masofani

$$\rho_\infty(A, B) = \max(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|) \quad (4)$$

formula bilan aniqlash ham mumkin. Buni o'quvchilarga mash sifatida qoldiramiz. Bu metrik fazo R_∞^2 simvol bilan belgilanadi.

Tekislikdagi analitik geometriyada aylana, ellips, parabola, giperbolani masofa tuchunchasi bilan aniqlashadi va ularning kanonik tenglamalari keltirib chiqariladi[2].

Quyida shu ta'riflar va kanonik tenglamalarini jadval shaklida beramiz (1-jadval)

Aylana, ellips, giperbola va parabolaning ta'riflari, kanonik tenglamalari
1-jadval

Ta'rif	Tenglamasi
Tekislikda berilgan O nuqtadan berilgan R masofada joylashgan nuqtalar to'plamiga aylana deb ataladi.	$x^2 + y^2 = R^2$
Tekislikda har bir nuqtasidan fokuslar deb ataluvchi F_1 va F_2 nuqtalargacha bo'lgan masofalar yig'indisi berilgan kesma uzunligiga teng bo'lgan nuqtalar to'plamiga ellips deb aytiladi [2, 131-b.].	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$, ($a > c$)
Tekislikda har bir nuqtasidan fokuslar deb ataluvchi F_1 va F_2 nuqtalargacha bo'lgan masofalar ayirmasining absolyut qiymati berilgan kesma uzunligiga teng bo'lgan nuqtalar to'plami giperbola deb ataladi. [2,139-b.]	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2 - a^2} = 1$, ($a < c$)
Tekislikdagi har bir nuqtadan berilgan nuqttagacha va berilgan to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofalari o'zaro teng bo'lgan barcha nuqtalar to'plami parabola deb ataladi [2,147-b.]	$y^2 = 2px$

Quyida tekislikda (3) va (4) formulalar bilan aniqlangan masofalarga nisbatan aylana, ellips, giperbola va parabola tenglamalarini (2-jadval) hamda ularning Desmos Graphing Calculator dasturida chizilgan chizmalarini (grafiklarini) (3-jadval) muayyan parameter qiymatlari uchun bitta koordinatalar tekisligida qaraymiz.

R_1^2 va R_∞^2 metrik fazolarda aylana, ellips, giperbola va parabola tenglamalari

2-jadval

3-jadval

Misollar

Markazi $O(0,0)$ nuqtada, radiusi 4 ga teng aylana

$$\max(|x|, |y|) = 4.$$

$$x^2 + y^2 = 16,$$

$$|x| + |y| = 4,$$

Fokuslari $F_1(-2,0), F_2(2,0), a = 4$ bo'lgan ellips

$$\max(|x - 2|, |y|) + \max(|x + 2|, |y|) = 8.$$

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1,$$

$$|x + 2| + 2|y| + |x - 2| = 8,$$

Fokuslari $F_1(-5, 0)$, $F_2(5, 0)$, $a = 4$ boʻlgan giperbola

$$|\max(|x - 5|, |y|) - \max(|x + 5|, |y|)| = 8.$$

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1,$$

$$||x + 5| - |x - 5|| = 8,$$

Direktrisasi $x = -2$ fokusi $F(2, 0)$ nuqtada boʻlgan parabola

$$|x + 2| = \max(|x - 2|, |y|).$$

$$y^2 = 8x,$$

$$|x + 2| = |x - 2| + |y|,$$

Aylana va parabola bitta parametrga, ellips va giperbolalar ikkita parametrga bogʻliq. Ularning shu parametrga bogʻliq grafiklarini Desmos Graphing Calculator dasturida yaratilgan ushbu havolalar orqali kuzatish mumkin:

Aylana: <https://www.desmos.com/calculator/u2uihrbrev>;

Ellips: <https://www.desmos.com/calculator/hcxmgrxchy>;

Giperbola: <https://www.desmos.com/calculator/00e2dlxyfn>;

Parabola: <https://www.desmos.com/calculator/r7q3g7vv0b>.

Yuqoridagi tenglamalar va grafiklardan quyidagilarni xulosa qilish mumkin:

Chiziqlarning chegaralanganlik (chiziqlar biror toʻrtburchakning ichiga joylashtirib boʻladi), chegaralanmaganlik (chiziqlar hech bir toʻrtburchakning ichiga joylashtirib boʻlmaydi) xususiyatlari saqlanadi.

Chiziqlarning simmetriklik xossalari saqlanadi.

Mualliflar tomonidan yaratilgan dasturda parametrlarni o'zgartirgan holda grafiklarning o'zaro joylashuvini tadqiq qilish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Ayupov Sh.A., Berdiqulov M.A., Turgunbayev R.M. Matematik analiz. Funktsiyonal analizga kirish. Toshkent:TDPU.2014.- 128b.
2. Dadajonov N.D., Jo'rayeva M.Sh. Geometriya. 1-qism. Toshkent, «O'qituvchi», 1996.-384b.

